

1. **Título:** Tendencias en el desarrollo de la Alfabetización Digital Crítica en Enseñanza Obligatoria: una scoping review
2. **Lenguaje:** español e inglés.
3. **Comienzo:** 1 de diciembre de 2025
4. **Previsión de finalización:** 31 de enero de 2026
5. **Contacto:** Fernando Fraga Varela
6. **Correo electrónico:**fernando.fraga@usc.es
7. **Dirección:** Avda Xoan XXIII, s/n. Campus Norte 15782 Santiago de Compostela (España)
8. **Teléfono de contacto:** 00034 881812128
9. **Vinculación:** Departamento de Pedagogía y Didáctica Univerisdad de Santiago de Compostela (España)
10. **Equipo:** Fernando Fraga-Varela, Esher Vila-Couñago, Carlos Casal Blanco, Fernando González Bao.
11. **Financiación:** Proyecto PID2024-157903OB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE
12. **Conflicto de interés:** Ninguno
13. **Pregunta de investigación:** ¿Cuáles son las tendencias en las aulas de enseñanza obligatoria para el desarrollo de la Alfabetización Digital Crítica?
14. **Búsqueda:** Se ha empleado bases de datos que permiten búsquedas avanzadas con operadores booleanos complejos en el ámbito de la educación, en Scopus y WoS. Los estudios sin un acceso al texto completo no se incluirán. El proceso de búsqueda empleado en cada caso puede verse en el anexo.
15. **Extracción de datos**
Las búsquedas se exportarán a formatos compatibles de bases de datos, en formato RIS, para su posterior incorporación a un Proyecto en la base de datos Rayyan donde se procederá a la eliminación de duplicados. El trabajo de screening se desarrollará por 4 personas, siendo dos por grupo. Las discrepancias se resolverán por parejas. Posteriormente se obtendrá el artículo completo para su trabajo.
16. **Evaluación del Riesgo de sesgo:** Los artículos se analizarán en base a criterios de inclusión y exclusión en coherencia con el objetivo del trabajo de revisión.
17. **Tipo de revisión:** Scoping review
18. **País:** España
19. **Plan de diseminación:** Los resultados serán publicados en una revista científica

Anexo:

Scopus entre 2016 a 31 de diciembre de 2025

1	“digital competenc*” OR “digital literac*” OR “digital skills” OR “digital education” OR “digital media” OR “ICT competence” OR “media literac*” OR “media educat*” OR “information literac*” OR “technological literac*” OR “digital fluency” OR “digital citizenship education” OR “digital technolog*” OR “data literac*” OR “algorithmic awareness” OR “platform capitalism” OR “media critique”
2	“critical” OR “critical thinking” OR “critical pedagog*” OR “critical us*” OR “critical approac*” OR “critical perspect*” OR “critical reflection” OR “digital citizenship” OR “digital ethi*” OR “techno-solutionism” OR “digital degrowth” OR Datification OR “digital surveillance” OR “algorithmic surveillance” OR Platformization OR “surveillance capitalism” OR “digital sustainability” OR “technological sustainability” OR “slow technology”
3	“schoo*” OR “high schoo*” OR “primary education” OR “secondary education” OR “elementary education” OR “K-12”
4	“guide*” OR “framework*” OR “model*” OR “approach*” OR “teach* practice*” OR “pedagogical strateg*” OR “curricul*” OR “educational practice*” OR “instructional design*” OR “implement*” OR “proposal*” OR “digital plan*” OR “strateg*” OR “praxis” OR “practice*”
5	1 and 2 and 3 and 4
6	5 not (“informal learning” OR “non-formal education” OR “community education” OR “lifelong learning” OR “corporate training” OR “out-of-school” OR “after-school” OR “community center” OR “museum*” OR “summer camp*” OR “library program*”)
7	5 not 6 not (“early childhood” OR “preschool” OR “kindergarten” OR “infant education” OR “higher education” OR “university” OR “college” OR “vocational training” OR “adult education” OR “undergraduate” OR “postgraduate” OR “bachelor*” OR “master*” OR “doctoral”)

Web of Science Core Collection desde 2016 a 31 de diciembre de 2025

1	“digital competenc*” OR “digital literac*” OR “digital skills” OR “digital education” OR “digital media” OR “ICT competence” OR “media literac*” OR “media educat*” OR “information literac*” OR “technological literac*” OR “digital fluency” OR “digital citizenship education” OR “digital technolog*” OR “data literac*” OR “algorithmic awareness” OR “platform capitalism” OR “media critique”
2	“critical” OR “critical thinking” OR “critical pedagog*” OR “critical us*” OR “critical approac*” OR “critical perspect*” OR “critical reflection” OR “digital citizenship” OR “digital ethi*” OR “techno-solutionism” OR “digital degrowth” OR Datification OR “digital surveillance” OR “algorithmic surveillance” OR Platformization OR “surveillance capitalism” OR “digital sustainability” OR “technological sustainability” OR “slow technology”

3	"schoo*" OR "high schoo*" OR "primary education" OR "secondary education" OR "elementary education" OR "K-12"
4	"guide*" OR "framework*" OR "model*" OR "approach*" OR "teach* practice*" OR "pedagogical strateg*" OR "curricul*" OR "educational practice*" OR "instructional design*" OR "implement*" OR "proposal*" OR "digital plan*" OR "strateg*" OR "praxis" OR "practice*"
5	1 and 2 and 3 and 4
6	5 NOT ("informal learning" OR "non-formal education" OR "community education" OR "lifelong learning" OR "corporate training" OR "out-of-school" OR "after-school" OR "community center" OR "museum*" OR "summer camp*" OR "library program*")
7	5 not 6 not ("early childhood" OR "preschool" OR "kindergarten" OR "infant education" OR "higher education" OR "university" OR "college" OR "vocational training" OR "adult education" OR "undergraduate" OR "postgraduate" OR "bachelor*" OR "master*" OR "doctoral")